

УДК 621.313.333

DOI 10.5281/zenodo.15727194

Научная статья

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

ANALYSIS OF METHODS FOR ASSESSING THE TECHNICAL CONDITION OF ELECTRIC MOTORS WITH A CLOSED ROTOR

МУХАМЕТЯНОВ ВАСИЛЬ АЛСЫНОВИЧ,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

MUKHAMETYANOV VASIL ALSYNOVICH,

Ufa State Petroleum Technical University.

В данной статье рассматривается проблема диагностики неисправностей асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Изучаются методы анализа электрических сигналов, позволяющие выявлять дефекты без разборки асинхронных двигателей в промышленных условиях. В исследовании применялись методы спектрального анализа тока, преобразования векторов Парка и вейвлет-анализа. Рассматриваются такие аспекты, как применимость методов в стационарных и нестационарных режимах, их чувствительность к различным типам повреждений. В результате определено, что спектральный анализ эффективен при постоянной нагрузке, а вейвлет-преобразование – в переходных процессах. Обоснована необходимость комбинирования методов для повышения точности диагностики и перспективность интеллектуальных систем анализа. Оптимальный подход требует учета режима работы двигателя и типа дефекта.

This article discusses the problem of troubleshooting asynchronous electric motors with a closed rotor. Methods of analyzing electrical signals are being studied, which make it possible to identify defects without disassembling asynchronous motors in industrial conditions. The methods of spectral current analysis, Park vector transformation, and wavelet analysis were used in the study. Aspects such as the applicability of methods in stationary and non-stationary modes, their sensitivity to various types of damage are considered. As a result, it was determined that spectral analysis is effective at constant load, and the wavelet transform is effective in transient processes. The necessity of combining methods to improve diagnostic accuracy and the prospects of intelligent analysis systems is substantiated. The optimal approach requires taking into account the operating mode of the engine and the type of defect.

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, короткозамкнутый ротор, диагностика, спектральный анализ, ток статора, интеллектуальные системы, вибрационный анализ, техническое состояние, мониторинг.

Key words: asynchronous electric motor, closed-loop rotor, diagnostics, spectral analysis, stator current, intelligent systems, vibration analysis, technical condition, monitoring.

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором широко используются в промышленных установках, где отказ двигателя может привести к значительным экономическим потерям. Несмотря на наличие различных методов диагностики, остаётся проблема выбора наиболее подходящего подхода в условиях нестационарной работы двигателя. Традиционные методы, такие как спектральный анализ, показывают ограни-

ценную эффективность в переходных режимах, что требует развития комбинированных и интеллектуальных подходов, основанных на современных алгоритмах анализа сигналов. Целью работы является анализ и сравнение методов оценки технического состояния асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на основе электрических параметров, а также определение их применимости в различных режимах работы.

Диагностика таких повреждений осложнена конструктивной особенностью – невозможностью прямого доступа к роторной обмотке в процессе эксплуатации. В таких условиях основное внимание в практике технической диагностики смещается на анализ параметров, регистрируемых на стороне статора – тока и напряжения. Изменения в этих сигналах обусловлены нарушением симметрии магнитного поля, возникающим в результате механических или электрических дефектов в роторной цепи.

На основании анализа [1] можно выделить три наиболее распространённых метода диагностики по электрическим параметрам: спектральный анализ тока (MCSA), анализ векторов Парка и вейвлет-преобразование. Их основные характеристики, преимущества и ограничения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ методов диагностики технического состояния АД по электрическим параметрам

Метод диагностики	Принцип действия	Преимущества	Ограничения	Применимость в нестационарных режимах
Спектральный анализ тока (MCSA)	Выделение характерных частот в спектре статорного тока	Безразборная диагностика, возможность использования в реальном времени	Сложность интерпретации, помехи, дублирование гармоник	Ограниченно применим
Анализ векторов Парка	Преобразование токов в ортогональную плоскость и анализ модуля	Повышенная точность, устранение дублирования частот	Требует одно-временного анализа токов и напряжений	Частично применим
Вейвлет-преобразование	Времено-частотная декомпозиция сигнала	Подходит для пусков и нестабильных режимов, высокая чувствительность	Сложность реализации, необходимость выбора вейвлета, вычислительная нагрузка	Высокая применимость

Электрические сигналы АД существенно различаются в зависимости от режима его работы. В установившихся условиях они имеют периодический характер, что делает спектральный анализ уместным и достоверным, но в переходных режимах – например, во время пуска двигателя, при изменении нагрузки или перебоях в питании – сигналы становятся нестационарными, и применение классического преобразования Фурье даёт ограниченные результаты [7]. Для такого случая особенно эффективны методы временно-частотного анализа, прежде всего – вейвлет-преобразование, способное локализовать временные особенности сигнала и выявлять кратковременные аномалии.

Спектральный анализ статорного тока остаётся одним из наиболее проработанных и применимых на практике методов, особенно для обнаружения обрыва стержней ротора [8].

Согласно экспериментальным наблюдениям, дефектные состояния проявляются в виде характерных боковых полос в спектре фазного тока, амплитуда которых увеличивается с ростом нагрузки и степенью повреждения. Однако схожие эффекты могут вызывать и другие отклонения (эксцентриситет, механическая несоосность), что требует дополнительного подтверждения диагноза другими средствами – например, вибрационным анализом.

Современные тенденции в области мониторинга технического состояния машин направлены на внедрение интеллектуальных систем диагностики, в том числе на основе нейронных сетей, нечеткой логики и гибридных алгоритмов. Такие системы позволяют объединять данные с различных сенсорных каналов (ток, вибрация, температура и другие параметры) и классифицировать тип неисправности с высокой точностью. При этом в таблице 2 представлено сопоставление методов по возможности выявления различных типов дефектов [3].

Таблица 2. Сопоставление методов диагностики по выявляемым типам неисправностей

Тип неисправности	Диагностируемый метод	Особенности и условия применения
Обрыв стержня ротора	Спектральный анализ тока	Требует нагрузки, наиболее информативен при $\geq 75\%$ нагрузки
Несоосность ротора или вала	Вибрационный анализ	Чувствителен к монтажу, требует точной установки датчиков
Дефекты подшипников	Вибрационный/акустический анализ	Диагностика по характерным частотам из каталогов
Межвитковое замыкание статора	Температурный и токовый анализ	Локальный перегрев, рост гармоник
Повреждение инвертора (ШИМ)	Анализ формы сигнала	Требуется доступ к сигналу управления
Комплексные отклонения	Интеллектуальные методы (нейросети, fuzzy)	Требует обучающей базы и адаптации под объект

Помимо методологических аспектов, важное значение имеют технические требования к системе диагностики. В частности, надёжное выделение спектральных и временных признаков требует соответствующей частоты дискретизации сигнала. По обобщённым данным литературы [2], оптимальным диапазоном для регистрации сигналов тока и напряжения является интервал от 1500 до 3000 Гц, что эквивалентно 25–50-кратной избыточности относительно частоты сети (50 Гц). Это позволяет точно анализировать высокочастотные составляющие сигнала и минимизировать влияние шумов [5]. При этом базовая структура системы диагностики должна включать:

- узлы измерения токов и напряжений;
- предварительные фильтры и усилители;
- аналого-цифровой преобразователь с соответствующей частотой дискретизации;
- программный модуль анализа сигналов (с возможностью выполнения спектрального и/или вейвлет-преобразования) [9];
- экспертную или автоматизированную систему принятия решения.

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы технологических процессов в промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях. Учитывая отсутствие прямого доступа к роторной об-

мотке в процессе эксплуатации, особую актуальность приобретают методы диагностики, основанные на анализе доступных электрических параметров – в первую очередь, токов и напряжений статора [6].

Проведённый обзор показал, что наибольшее практическое распространение получили спектральный анализ тока статора, анализ векторов Парка и вейвлет-преобразование. Каждый из этих методов обладает своими преимуществами и ограничениями. Спектральный анализ демонстрирует удовлетворительные результаты в установившихся режимах, но чувствителен к внешним возмущениям и плохо применим в динамике. Анализ векторов Парка позволяет повысить точность за счёт устранения избыточных частот, но требует более сложной структуры измерительной системы. Вейвлет-анализ, напротив, показывает высокую диагностическую чувствительность в нестационарных условиях и подходит для выявления кратковременных аномалий, однако требует значительных вычислительных ресурсов и квалификации при интерпретации результатов.

1. В рамках исследования выполнен анализ методов оценки технического состояния асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, основанных на обработке электрических сигналов: спектрального анализа тока (MCSA), анализа векторов Парка и вейвлет-преобразования. Методы рассмотрены с позиции их применимости в условиях промышленной эксплуатации, включая стационарные и нестационарные режимы работы двигателя.

2. Установлено, что спектральный анализ статорного тока является эффективным инструментом для диагностики таких дефектов, как обрыв стержней ротора, при условии стабильной нагрузки (не менее 75 % номинала). Однако метод чувствителен к помехам, неинформативен в переходных режимах и может давать ложные срабатывания при наличии других механических нарушений.

3. Анализ векторов Парка позволяет устранить дублирование гармоник [10] в спектре и тем самым повысить точность диагностики, особенно при частичных отклонениях от симметрии фазных токов, но применение данного метода требует измерения не только токов, но и напряжений, а также синхронной обработки сигналов, что увеличивает сложность технической реализации.

4. Вейвлет-преобразование показало высокую чувствительность к временным изменениям сигналов, что делает его особенно ценным для диагностики в условиях пуска двигателя и при колебаниях нагрузки. Метод позволяет выявлять кратковременные аномалии, однако требует значительных вычислительных ресурсов и аккуратного выбора базовой функции вейвлета в зависимости от характеристик исследуемого сигнала.

5. На основе анализа экспериментальных данных и сопоставления методов установлено, что наибольшая диагностическая точность достигается при их интеграции в рамках единой системы мониторинга. Подход позволяет компенсировать слабые стороны отдельных методов и повысить достоверность выявления дефектов на ранних стадиях.

6. Сформулированы технические и методические требования к построению системы диагностики, включая рекомендуемый диапазон частоты дискретизации (1500-3000 Гц), состав измерительного тракта, а также необходимость использования комбинированных алгоритмов анализа в зависимости от режима работы двигателя.

7. Результаты проведённого анализа подтверждают перспективность внедрения интеллектуальных систем диагностики, способных обрабатывать многоканальные данные (ток, вибрация, температура) и адаптироваться под конкретные эксплуатационные условия, что особенно актуально в условиях перехода к цифровизации промышленных объектов и концепции предиктивного обслуживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баннов Д.М. Анализ методов диагностики обрыва стержня ротора асинхронного двигателя // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2021. Т. 17. № 3-4. С. 5-23.
2. Бугеря Т.И. Разработка устройства диагностики асинхронного двигателя в процессе эксплуатации // Инновационные перспективы Донбасса: Материалы 3-й Международной научно-практической конференции, Донецк, 24–26 мая 2017 года. Том 2. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2017. С. 170-175.
3. Васильева Ю.З., Полищук В.И. Диагностика повреждения короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя // Технические науки в России и за рубежом: материалы IV Междунар. науч. конф. (Москва, 20-23 янв. 2015 г.). М.: Буки-Веди, 2015. С. 50-53.
4. Завидей В.И., Свиридов М.А., Рушинский В.Н. Состояние и перспективы внедрения систем мониторинга и технического диагностирования электрических машин и аппаратов // Экспозиция Нефть Газ. 2019. № 1 (68). С. 68-72.
5. Диагностика состояния подшипников асинхронного двигателя 0,38 кВ на основе спектрального состава напряжения выбега / А.А. Корф [и др.] // Наука и образование: актуальные исследования и разработки: сб. ст. III Всерос. науч.-практ. конф., Чита, 29-30 апр. 2020 г. Чита: ЗабГУ, 2020. С. 124-130.
6. Котенев А.В., Котенев В.И., Кочетков В.В. Определение сопротивлений короткозамкнутого асинхронного двигателя по каталожным данным // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2016. № 1 (49). С. 103-109.
7. Постоянкова К.Ю. Применение вейвлет-анализа в диагностике обмотки ротора асинхронного двигателя // Вестник современных исследований. 2020. № 7-7(37). С. 38-40.
8. Сидельников Л.Г., Афанасьев Д.О. Обзор методов контроля технического состояния асинхронных двигателей в процессе эксплуатации // Недропользование. 2013. № 7. С. 127-137.
9. Соколова О.В., Соколов И.С. Устройство для диагностики межвитковых замыканий и дефектов подшипников асинхронных электродвигателей // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. 2019. № 3. С. 592-599.
10. Хамидов О.Р. Моделирование и экспериментальное исследование асинхронного тягового электродвигателя локомотивов при аварийных режимах работы // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2020. № 1. С. 44-54.

Поступила в редакцию: 17.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Мухаметянов В.А., 2025.